

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Абдувакилов Жахонгир Убайдуллаевич, Иргашев Шохрух Хасанович ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.....	7
2. Шаева Раъно Гайратовна, Шомуродов Кахрамон Эркинович, Бекмуродов Элер Эркинович, Нарзиева Дилфуза Бахтиёрвна ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЁЧНОЙ ЖИРОВОЙ ПОДУШКИ ПРИ ПЛАСТИКЕ ВРОЖДЁННОЙ РАСЩЕЛИНЫ НЁБА.....	11
3. Яцук Александр Иванович, Шаковец Наталья Вячеславовна МОЛЯРО-РЕЗЦОВАЯ ГИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	17
4. Ахророва Малика Шавкатовна, Пардаева Мунира Суръат кизи ОСОБЕННОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АДЕНОТОМИИ.....	25
5. Аляви Муфассал Насирхановна, Хайдаров Артур Михайлович, Абдюсупова Камола Мирвалиевна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ИРРИГАЦИИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ.....	29
6. Gulyamov Sherzod Bakhramdjanovich, Karabaev Xurram Esankulovich, Hamroqulova Nargiza Orzuevna O‘RTA QULOQ PATOLOGIYALARI BILAN TASHQI ESHITUV YO‘LI TUG‘MAY ATREZĪYASIDA JARROR USULIDA DAVOLASHDA BIZNING TAJRIBA.....	34
7. Nematov Uktam Suyunovich, Lutfullaev Gayrat Amrullaevich BURUN BO‘SHLIG‘IDA XAVFSIZ QON TOMIR O‘SMALARI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA ARPAODIYON EFIR MOYINING SAMARADORLIGI.....	39
8. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна О ВОЗРАСТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	45
9. Nematov Uktam Suyunovich, Lutfullaev Gayrat Amrullaevich OPERATSIYADAN KEYINGI YALLIG‘LANISH JARAYONINING BURUN BO‘SHLIG‘INING QON TOMIR O‘SMALARINI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	50
10. Муминова Дилноза Рахимовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич, Хен Дмитрий Николаевич КЛИНИКО-ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	53
11. Максудов Дилшод Давронович, Камалова Малика Илхомовна АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ПАЦИЕНТАМ С АБСЦЕССАМИ И ФЛЕГМОНАМИ ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В.....	63
12. Гаффоров Суннатулло Амруллоевич, Мадаминова Нодира Самандаровна, Хамроев Фарход Шарофович, Нурматова Шоира Октябровна ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛЮСТЕЙ И ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ.....	69
13. Иминов Комилжон Одилжонович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ “PLATE RICHED FIBRIN” ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ СКУЛО- ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.....	76
14. Абдуллаев Дилмурод Шарифович, Абдуллаев Шариф Юлдашевич ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ.....	79
15. Саидова Диёра Отабековна ВЫБОР ТАКТИКИ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПЕРЕЛОМАХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ.....	84

16. Саидова Диёра Отабековна ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕСЕН И ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМЫ.....	87
17. Maksudov Dilshod Davronovich YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONASI BILAN DAVOLANAYOTGAN BEMORLARDA MAHALLIY HIMOYA OMILLARINING KO‘RSATKICHLARI.....	92
18. Djurabekova Surayyo Tohirovna TOOTHACHE AND PECULIARITIES OF DENTAL TREATMENT IN DIFFERENT TRIMESTERS OF PREGNANCY.....	97
19. Askarov Mansur Anvarovich, Shomurodov Kahramon Erkinovich RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF COMPLICATIONS IN MANDIBULAR THIRD MOLARS EXTRACTION (LITERATURE REVIEW).....	100
20. Аллаяров Азимбек Толибович, Ризаев Жасур Алимджанович, Юсупов Амин Абдуазизович ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	104
21. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Очилов Тоир Мурод угли ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО СИНЕРГИЗМА НА ТЕЧЕНИЕ РИНОФАРИНГИТА: ПЕРСПЕКТИВЫ МИКРОБИОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	111
22. Рахимова Лобар Дидоровна, Мухамадиев Рахман Оманович КСЕНОПЛАСТИКИ ПРИ ХОРИОРЕТИНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ И ЕЕ ОПТИКА КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.....	117
23. Сайдалиев Уктам Тошбоевич, Рахимова Лобар Дидоровна, Мухамадиев Рахман Оманович СКОРОСТИ КРОВОТОКА В ГЛАЗНИЧНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИИ ДО И ПОСЛЕ КСЕНОСКЛЕРОПЛАСТИКИ.....	123
24. Астанакулова Муниса Мирзоевна, Ризаев Элёр Алимжанович, Мусаева Гулчехра Абдухамитовна, Джаббарова Садокат Солижон кизи ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКСФОЛИАТИВНОГО ХЕЙЛИТА.....	128
25. Nuritdinov Ulugbek Akbarovich, Fattakhov Ravshan Abdurashidovich METHODS FOR VISUALIZING THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT (SCIENTIFIC REVIEW).....	134

Сайдалиев Уктам Тошбоевич
Рахимова Лобар Дидоровна
Мухамадиев Рахман Оманович
Термезский филиал
Ташкентского медицинского академии

СКОРОСТИ КРОВОТОКА В ГЛАЗНИЧНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИИ ДО И ПОСЛЕ КСЕНОСКЛЕРОПЛАСТИКИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12531377>

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Нами изучена доплерографическая картина скорости кровотока у больных дистрофией сетчатки. Отмечено разрушение основных стеблей папоротниковидной кристаллизации слез. Цель исследования. Изучить особенности доплерографическая картина скорости кровотока при различных стадиях развития хориоретинальных дистрофий сетчатки. Материал и методы исследования. **Клинические наблюдения и исследования выполнены на здоровых глазах 10 добровольцев (20 глаз) и 24 больных с различной патологией глаза и различной степени тяжести (24 глаза), находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в (2020-2021 гг.).** Результаты. Оценки эффективности ксеносклеропластики при различных степенях развития прогрессирующей миопии показала, что несмотря на различия тяжелых осложнений, такие как запущенные хориоретинальными осложнениями после проведения ксеносклеропластики ускоряется скорости кровотока во всех клинических наблюдениях. Но при ранних стадиях развития прогресса миопии скорости кровотока в бассейнах всех 4 артериях ускоряется в среднем на 50%, во второй группе больных ускоряется кровотоков в среднем на 25%, а в при тяжелых поражениях сетчатки ускоряется.. в среднем на 15% . Выводы. После проведенных операций отмечались улучшения зрительных функций из-за длительного воздействия ксенопласта на ускорения кровотока в бассейнах глазничной артерии, центральной артерии сетчатки и задних цилиарных артериях глазного яблока

Ключевые слова: хориоретинальной дистрофии сетчатки, ксеносклеропластика, ультрзвукковая доплерография, скорости кровотока

Saidaliev Uktam Toshboevich
Rakhimova Lobar Diodorovna
Mukhamadiev Rahman Romanovich
Termez Branch
Tashkent Medical Academy

BLOOD FLOW VELOCITY IN THE ORBITAL ARTERIES WITH PROGRESSIVE MYOPIA BEFORE AND AFTER XENOSCLEROPLASTY

ANNOTATION

Relevance. We studied the Doppler pattern of blood flow velocity in patients with retinal dystrophy. Destruction of the main stems of fern-like crystallization of tears was noted. Purpose of the study. To study the features of the Doppler pattern of blood flow velocity at various stages of development of chorioretinal retinal dystrophies. Material and research methods. Clinical observations and studies were performed on the healthy eyes of 10 volunteers (20 eyes) and 24 patients with various eye pathologies and varying degrees of severity (24 eyes), who were undergoing inpatient and outpatient treatment in (2020-2021). Results. Evaluation of the effectiveness of xenoscleroplasty at various degrees of development of progressive myopia showed that despite the differences in severe complications, such as advanced chorioretinal complications after xenoscleroplasty, blood flow speed accelerates in all clinical observations. But in the early stages of myopia progression, the blood flow velocity in all 4 arteries accelerates by an average of 50%, in the second group of patients the blood flow accelerates by an average of 25%, and in severe retinal lesions it accelerates.. by 15% on average. Conclusions. After the operations, improvements in visual functions were noted due to the long-term effect of

xenoplast on the acceleration of blood flow in the basins of the orbital artery, the central retinal artery and the posterior ciliary arteries of the eyeball

Key words: chorioretinal retinal dystrophy, xenoscleroplasty, Doppler ultrasound, blood flow velocity

Saidaliev Uktam Toshboevich
Raximova Lobar Dilorovna
Muxamadiev Raxman Omanovich
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Termiz filiali

KSENOSKLEROPLASTIKADAN OLDIN VA KEYIN PROGRESSIV MIOPİYDA ORBITABAL ARTERIALARDA QON OQIMI TEZLIGI

ANNOTATSIYA

Muvofiqlik. Biz retinal distrofiya bilan og'rigan bemorlarda qon oqimi tezligining Doppler modelini o'rgandik. Ko'z yoshining fernga o'xshash kristallanishining asosiy poyalarini yo'q qilish qayd etilgan. Tadqiqot maqsadi. Xorioretinal retinal distrofiyalar rivojlanishining turli bosqichlarida qon oqimi tezligining Doppler naqshining xususiyatlarini o'rganish. Materiallar va tadqiqot usullari. (2020-2021-yillarda) statsionar va ambulator davolanayotgan 10 nafar ko'ngilli (20 ko'z) va ko'zning turli patologiyalari va turli darajadagi og'irlik darajasi bo'lgan (24 ko'z) 24 nafar bemorning sog'lom ko'zlari bo'yicha klinik kuzatishlar va tadqiqotlar o'tkazildi. Natijalar. Progressiv miyopiya rivojlanishining turli darajalarida ksenoskleroplastika samaradorligini baholash shuni ko'rsatdiki, ksenoskleroplastikadan keyingi rivojlangan xorioretinal asoratlar kabi og'ir asoratlardagi farqlarga qaramay, barcha klinik kuzatishlarda qon oqimi tezligi tezlashadi. Ammo miyopi rivojlanishining dastlabki bosqichlarida barcha 4 arteriyada qon oqimining tezligi o'rtacha 50% ga tezlashadi, ikkinchi guruh bemorlarda qon oqimi o'rtacha 25% ga tezlashadi va to'r pardaning og'ir shikastlanishlarida u tezlashadi. 15% ga ochadl. Xulosa. Operatsiyalardan so'ng, ksenoplastning orbital arteriya, markaziy retinal arteriya va ko'z olmasining orqa siliyer arteriyalari havzalarida qon oqimining tezlashishiga uzoq muddatli ta'siri tufayli vizual funktsiyalarning yaxshilanishi qayd etildi.

Kalit so'zlar: xorioretinal retinal distrofiya, ksenoskleroplastika, Doppler ultratovush, qon oqimining tezligi

Введение. В последнее время благодаря появлению ультрасовременных диагностических технологий появилась возможность наблюдать достаточно тонкие структуры глаза и прижизненно оценивать происходящие в них изменения. К таким методам относится доплерография сетчатки, которая позволяет оценивать кровообращение и фиксировать кровоток в ретробульбарном орбитальном пространстве проследивать формирование динамического кровотока вокруг зрительного нерва и в сосудах, проходящих через него (ЦАС и ЦВС), в артериальном круге Цинна-Галлера, в решетчатой пластинке и хориоиде и соотносить полученные результаты с биометрическими параметрами исследуемых тканей { 1.3.5.7, }

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) в офтальмологии, как метод диагностического подтверждения, прочно завоевывает большую популярность благодаря своей высокой эффективности и неинвазивности. Широкое применение УЗДГ глазничной артерии и ее ветвей открывает новые перспективы в изучении в патогенезе прогрессирующей миопии при котором ведущая роль принадлежит нарушения гемодинамики { 2.4. }

Данная методика позволяет проводить не только неинвазивную оценку нарушений кровотока в сосудах сетчатки глаза, но и количественно определять наличие кровеносных сосудов во внутриглазных и глазничных артериях. При патологиях сетчатки и хориоидеи отмечается относительно низкая скорость кровотока по центральной артерии сетчатки (ЦАС). { 6. }

Цель. Оценить ксеосклеропластики при прогрессирующей миопии методом определение скорости кровотока в бассейнах глазного яблока

Задача. Провести ультразвуковые доплерографии гланичной артерии, центральной артерии сетчатки и задних цилиарных артерий сетчатки у больных с прогрессирующей миопией до и после проведения ксеосклеропластики

Материал и методы исследования. Клинические наблюдения и исследования выполнены на здоровых глазах 10 добровольцев (10 глаз) и 120 больных с различной степенью развития миопии, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении (2020-2024 гг.). Из них в 12 случаях была миопия от 6.0 до 8.0 Д (I группа), миопии III степени в 12 случаях от 8.0 Д до 10.0 Д, в 21 случаях от 13.0 Д до 22.0 Д, осложненная хориоретинальной дистрофией сетчатки.

Методику ультразвуковой а и в сканы производили на аппарате kangh производства китай система ультразвуковой офтальмологической диагностики а/в.

Компьютерная рабочая станция ультразвукового изображения, оснащенная полностью цифровой технологией сбора и обработки сигналов, представляет собой современную технологию, способную создавать окодетализированные и точные изображения.

В этой статье мы суммируем данные, полученные в ходе исследований в областях, которые имеют ключевое клиническое значение касательно типичных проявлений и факторов риска дебюта и прогрессирования миопии, а также механизмов и эффективности доступным специалистам вмешательств, предназначенных для замедления ее развития. Для получения достоверной информации проводили ОКТ до и после операции ксеосклеропластики

Прогрессирующая миопия наших наблюдений условно делили на 3 группы. Проведенная доплерография определения скорости кровотока в центральной артерии составляла в среднем

в 1 группе пациентов до 6.0. Д. $\pm 13.8 \pm 40$ см сек.

В 2 группе пациентов от 6.0. до 10.0. д. $\pm 9.8. \pm 50$ см. Сек

В 3 группе 10.0. Д и выше $\pm 18 \pm 30$ см сек сек.

В контрольной группе это показатель составляла систолическая скорость кровотока в них составляла $\pm 20 \pm 70$ см. сек . .

При прогрессирующей миопии осложненной хориоретинитом обнаруживаются существенные нарушения артериального кровотока в виде снижения скорости систолического кровотока. В ЦАС и коротких и длинных задних цилиарных артериях глаза. Рефракция 14.0.Д. острота зрения 0.06. с корр. 0.1. Скорость кровотока . В глазничной артерии 35.9±40 см. сек. В ЦАС 9.9±.50 , в ЗКМА 11.3. ±30 см.сек. в ЗДЦА 8.9±28 см. сек

После проведения ксеносклеропластики В глазничной артерии 35.9 ± 43см. сек. вЦАС 18.9 ±65см.сек. , в ЗКМА ±13.9. ±58 см.сек. в ЗДЦА

11.6±60 см. сек.

Наблюдается прямая корреляция между изменениями истонченной сетчатки и скорости кровотока (8.0 ±70см/с в ЦАС и, в контрольной группе 20 ±40 см.сек)

Выполненная ксенопластика улучшает показатели кровотока на 4.56 ±23см сек].

По мере прогрессирования миопии увеличивается зоны периферической хориоретинальной дистрофии (происходит значительное снижение уровня гемоциркуляции.

Это сопровождается одновременно снижением скорости кровотока в центральной артерии сетчатки и приводит к передняя ишемическая нейропатии зрительного нерва .. Таким образом, данная методика является полезной в дифференциальной диагностике оптических нейропатий. У лиц с близорукостью высокой степени был определен

порог дефицита кровотока, за пределами которого происходит формирование центральной периферической хориоретинальной дистрофии, частичной атрофии зрительного нерва начинается сщ группе наших наблюдений . т.е. со снижением кровотока 9.8±.45 см. сек.

Таким образом, ультразвуковая доплерография является достаточно современным, объективным, высокоэффективным и неинвазивным методом, диагностические возможности которого далеко еще не исчерпаны. Дальнейшие исследования углубляет наши познания возможной роли нарушений гемодинамики в патогенезе действия ксеносклеропластики при различных стадиях развития прогрессирующей миопии и принять необходимые дальнейшие действия. а следовательно, и разработки новых подходов методов хирургической и фармакологической коррекции.

Клинический пример Больная Б.Р. 14 лет

Острота зрения до операция на левом глазу было 0.04 с корр. 10.0. 0.4

Рефракция 12.0. Д. На сетчатке осложненный хориоретинит

Скорость кровотока в глазничной артерии 26.9 ± 10см. сек. В центральной артерии сетчатки 18.9 ±15см.сек., в задней короткой цилиарной артерии сетчатки 13.0± 19см. сек., в задней длинной цилиарной артерии сетчатки 14.7 ± 24см. сек.

После проведения ксеносклеропластики Острота зрения 0.04. с корью -90.Д. равен 0.2. Рефракция 10.0.Д Скорость кровотока в глазничной артерии 34.2± 20см. сек. В центральной артерии сетчатки 19.8 ±40см.сек., в задней

короткой цилиарной артерии сетчатки 12.4±45см. сек., в задней длинной цилиарной артерии сетчатки 15.3± 24см. сек

На не оперированном глазу эти показатели Скорость кровотока в глазничной артерии 25.7 ± 50 см. сек. В центральной артерии сетчатки 21.8 ± 40 см.сек., в задней короткой цилиарной артерии сетчатки 13.0 ± 50 см. сек., в задней длинной цилиарной артерии сетчатки $\pm 14.7 \pm$ см. сек.

На не оперированном глазу за этот период наблюдения эти показатели стали ухудшаться

Скорость кровотока в глазничной артерии $\pm 25.7 \pm$ см. сек. В центральной артерии сетчатки 20.4 ± 3.0 см.сек., в задней короткой цилиарной артерии сетчатки 15.8 ± 70 см. сек., в задней длинной цилиарной артерии сетчатки 3.4 ± 48 см. сек.

Исходя из выше изложенных видно, что изучение хориоретинальной дистрофии как осложнения прогрессирующей миопии у пациентов выявило взаимосвязь между ухудшением зрения и снижением скорости кровотока в ЦАС и ЗКЦА. Проведение ксенопластики, не только усиливало биостимуляции но и ускоряла скорости кровотока в артериях сетчатки, что привело к улучшению микроциркуляции на уровне сетчатки и зрительного нерва.

Оценка гемодинамических изменений в группе больных с хориоретинальными осложнениями, выявила, что дистрофия сетчатки и атрофия диска зрительного нерва со значительным снижением скорости кровотока в ЦАС и ЗЦА,

При осложненных хориоретинитах прогрессирующей миопии отмечено значительное замедление ЛСК в бассейне как глазничной и центральной артерии сетчатки, так и в бассейне задних длинных цилиарных артерий (ЗДЦА), и задних коротких цилиарных артерий ЗКЦА.

Исследование показателей кровотока методом цветового доплера является достаточно новым в офтальмологической практике, и широкому внедрению данного метода способствует наше понимание развития прогрессирующей миопии.

Заключение Оценки эффективности ксеносклеропластики при различных степенях развития прогрессирующей миопии показала, что несмотря на различия тяжелых осложнений, такие как запущенные хориоретинальными осложнениями после проведения ксеносклеропластики ускоряется скорости кровотока во всех клинических наблюдениях. Но при ранних стадиях развития прогресса миопии скорости кровотока в бассейнах всех 4 артериях ускоряется в среднем на 50%, во второй группе больных ускоряется кровотоков в среднем на 25%, а в при тяжелых поражениях сетчатки ускоряется на 2.5 ± 6.0 см сек. в среднем на 15%. Несмотря на эти показатели во всех группах после проведенных операций отмечались улучшения зрительных функций из-за длительного воздействия ксенопласта на ускорения кровотока в бассейнах глазничной артерии, центральной артерии сетчатки и задних цилиарных артериях глазного яблока.

Наши наблюдения показали также порог ускоренного развития хориоретинальных осложнений при котором резко снижается скорости кровотока в бассейнах в артериях глазного яблока свыше 10.0 Д. Как правило это наблюдались во всех пациентах в 111 группе пациентов, при которой проведенная ксеносклеропластика ускоряла кровотоков в бассейнах артерий глазного яблока на 12%.е. это составила всего 2.5 ± 40 см сек. В глазничной артерии, $\pm 3.5 \pm 45$ см. сек в в центральной артерии сетчатки, 1.2 ± 50 см сек а задней

короткой цилиарной артерии и 2.7 ± 50 см. сек. В задней длинной цилиарной артерии сетчатки.

Список литературы:

1. Аветисов С. Э., Фисенко В. П., Журавлев А. С., Аветисов К. С. Применение атропина для контроля прогрессирования миопии // Вестник офтальмологии. 2018. Т. 134. № 4. С. 84-90. URL: <https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-ofthalmologii/2018/4/downloads/ru/10042465X2018041084>
2. Аветисов Э. С., Савицкая Н. Ф., Винецкая М. И., Иомдина Е. Н., Хромов Г. Л., Данилова Н. В. SU1156680A1 Способ лечения прогрессирующей близорукости; Заявлено 30-07-1981. Опубликовано 22-05-1985. URL: <https://patenton.ru/patent/SU1156680A1>
3. Аксенова С. В., Куликова М. П., Кумакшева Т. Н., Хозина Е. А. Влияние склеропластических операций при близорукости на функциональное состояние зрительного анализатора // Огарёв-Online. 2020. № 1 (138). С. 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-skleroplasticheskikh-operatsiy-pri-blizorukosti-na-funktsionalnoe-sostoyanie-zritel'nogo-analizatora>
4. Алешин Д. П. Эффективность метода ортокератологии в стабилизации прогрессирующей миопии у детей и подростков // Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритет: сборник материалов. Самара, 2018. С. 31-32.
5. Анисимова С. Ю., Анисимов С. И., Дроздова Г. А. и др. Результаты применения склеропластического материала на основе ксеноколлагена при лечении прогрессирующей близорукости // Флик Л. П., Волколакова Р. Ю. SU 797685 A1 Способ склеропластики при миопии. № 2682500; Заявлено 20-11-1978. Опубликовано 22-01-1981. URL: <https://patenton.ru/patent/SU797685A1>
6. Цыбульская Т. Е. Возможности рефракционной терапии и функциональных методов в лечении прогрессирующей миопии у детей // Запорожский медицинский журнал. 2016. № 2 (95). С. 78-82.
7. Чеглаков Ю. А., Иошин И. Э., Чеглаков В. Ю., Моисеенко Г. Л. Отдаленные результаты ксеносклеропластики заднего полюса глаза при лечении пациентов с прогрессирующей миопией // Вестник офтальмологии. 2005. Т. 121. № 6. С. 18-21.
8. Шарохин М. А., Плисов И. Л., Пузыревский К. Г. и др. Оценка эффективности лечения пациентов с прогрессирующей миопией // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. 2012. Т. 10. № 5. С. 141-143.
9. Российская педиатрическая офтальмология. 2009. № 3. С. 35-38.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000